

Editorial

Neste número da Revista Psicologia Hospitalar contamos com a pesquisa original de Daniele M. Giesta e cols., que buscaram investigar as repercussões que a pandemia de COVID-19 trouxe aos pacientes cardiológicos, principalmente no que diz respeito aos seguintes constructos: estresse, ansiedade, depressão e estratégias de enfrentamento. Os escores obtidos por meio das escalas aplicadas pelos autores possibilitam um vislumbre do impacto que a pandemia causou a esta população tão fragilizada.

Também trazemos o estudo de Estefane F. de O. Lima e Alessandra C. de Siqueira, que direcionaram o olhar aos acompanhantes hospitalares de pessoas idosas, em uma abordagem qualitativa. O estudo permitiu dar voz a estas pessoas quanto a suas percepções acerca do processo de envelhecimento, do cuidado dispensado à pessoa idosa e de suas reflexões referentes a se tornarem idosos.

Por sua vez, Ana Paula M. de S. Gomes e Luciana F. Fernandes apresentam, por meio de extensa revisão da literatura científica, a relação entre o apoio social e a experiência de pacientes com insuficiência renal crônica, proporcionando uma visão abrangente sobre os diferentes tipos de suporte e recursos aos quais estes pacientes podem (ou conseguem) recorrer.

Ótima leitura!

Editor associado

Claudia Fernandes Laham